

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

FUNDAMENTOS DA CURADORIA DE DADOS

especialização para profissionais de
apoio à investigação

3 DE OUTUBRO

Universidade de Coimbra

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (2.ª ed.)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMinho
Data	3/10/2025
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	<p>Universidade do Minho Serviço de Documentação e Biblioteca</p> <p>1290 UNIVERSIDADE D COIMBRA</p> <p>iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA</p> <p>ipb INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA BRAGANÇA POLYTECHNIC UNIVERSITY</p> <p>NOVA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA</p>

Índice

INTRODUÇÃO	4
RESUMO DO EVENTO	6
PROGRAMA	8
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO	10
CONCLUSÕES	12

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (2.ª ed.)	
Data e Hora	3 de outubro de 2025 09h30-18h00
Local	Universidade de Coimbra – Instituto de Investigação Interdisciplinar
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), André Vieira (UMinho) Elis Santos (NOVA FCT)
Nº formandos	30 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-2a-ed/

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como finalidade compilar e apresentar de forma sistematizada toda a informação relevante relativa à segunda edição do Workshop “**Fundamentos da Curadoria de Dados**”, dedicada à especialização de profissionais de apoio à investigação.

O evento decorreu no Departamento de Mecânica da Universidade de Coimbra – Pólo II, sala 6.2, no dia 3 de outubro de 2025, compreendendo uma jornada formativa integral das 9h30 às 17h30. Esta iniciativa insere-se no programa nacional de capacitação em gestão e curadoria de dados de investigação, no âmbito do **Roteiro de Formação**¹ do projeto Re.Data, respondendo a necessidades concretas das instituições portuguesas e visando o desenvolvimento de competências especializadas, bem como a promoção de boas práticas na área.

O workshop foi dirigido a curadores e administradores de dados, profissionais de informação, data stewards, bibliotecários e investigadores, reunindo participantes de diversos pontos do país e diferentes tipos de organização, facto que contribuiu de forma decisiva para a criação de uma rede profissional diversificada e dinâmica. O Workshop de Curadoria de Dados de Investigação foi concebido para desenvolver competências fundamentais na gestão e curadoria de dados científicos, abordando a multiplicidade de funções inerentes a este processo. A formação focou-se no reconhecimento e aplicação de práticas essenciais de curadoria, incluindo a preparação de dados para depósito e publicação, o apoio à documentação ao longo do ciclo de vida dos dados, a curadoria de metadados em repositórios e a implementação dos princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Através de uma abordagem colaborativa e prática, os participantes tiveram a oportunidade de explorar ferramentas e metodologias específicas da área, refletindo simultaneamente sobre os desafios e as lacunas existentes no desenvolvimento destas competências. A ação promoveu igualmente a reflexão crítica sobre o papel das instituições de ensino superior e das bibliotecas no apoio à investigação científica e na implementação de estratégias eficazes de curadoria de dados, contribuindo para o fortalecimento das competências dos formandos nesta área estratégica da gestão de dados de investigação.

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.15224664>

Como previsto no roteiro de formação, foi desenvolvido um inquérito que inclui questões sobre a clareza dos objetivos de aprendizagem, a qualidade e a utilidade dos recursos de aprendizagem, dos formadores e das atividades na formação.

Serão demonstrados os resultados de participação e os níveis de satisfação no cumprimento dos objetivos a que se propôs esta ação, extraíndo para tal, os dados dos inquéritos de satisfação fornecidos aos participantes após o término do workshop, bem como os números relativos a candidaturas, seleção e participantes finais, decididos após avaliação criteriosa realizada pela comissão organizadora.

RESUMO DO EVENTO

O Workshop teve lugar na Universidade de Coimbra, no dia 3 de outubro de 2025, entre as 09h30 e as 18h00. O evento coincidiu com a sessão final presencial do Bootcamp de formação de formadores em Ciência Aberta.²

Destinou-se a um público composto por profissionais de apoio às atividades de investigação, com enfoque em profissionais das bibliotecas e arquivos, sem exclusão de outras áreas de apoio à investigação como a comunicação e gestão de ciência e a investigação.

Após ampla divulgação, foram recebidas 57 candidaturas, das quais foram selecionados 45 participantes, após uma avaliação criteriosa pela comissão organizadora do Consórcio Re.Data. Todos os participantes selecionados foram notificados, tendo 11 desistido de participar, porque optaram pelo Bootcamp de Ciência Aberta, cuja sessão presencial ocorria em simultâneo com este Workshop e 2 desistências por motivos pessoais, mais duas não comparências, pelo que participaram efetivamente na ação de formação 30 candidatos.

A sessão constituiu-se como um momento estratégico para o fortalecimento das capacidades institucionais em curadoria de dados, centrando-se na compreensão plena das múltiplas funções presentes no ciclo de gestão de dados de investigação. Os conteúdos e dinâmicas desenvolvidas permitiram que os participantes obtivessem conhecimento aprofundado sobre a preparação de dados para depósito e publicação, apoio à documentação e curadoria de metadados em repositórios, assim como a familiarização com padrões e requisitos para tornar dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). A abordagem metodológica adotada conjugou exposição teórica, debate e atividades práticas, favorecendo o envolvimento colaborativo e a aplicação direta de ferramentas e metodologias inovadoras. Foram também exploradas reflexões sobre os desafios e lacunas que persistem na atividade de curadoria, nomeadamente na necessidade de formação continuada, sensibilização dos investigadores e desenvolvimento de modelos institucionais adaptados às exigências normativas e técnicas emergentes.

² <https://redata.pt/cursos/bootcamp-de-formacao-de-formadores-em-ciencia-aberta/>

Desenvolveram-se atividades que foram de encontro aos seguintes pontos: i) definição do papel do curador de dados, ii) curadoria de dados em perspetiva, iii) o valor da atividade da curadoria de dados e iv) aplicação da CURATED checklist.³

O Re.Data seguiu o modelo CURATED para orientação dos participantes nas principais práticas e técnicas incluídas na curadoria de dados de investigação, modelo este desenvolvido pela “Data Curation Network” (DCN) - uma organização de membros de repositórios de dados institucionais e sem fins lucrativos cuja visão é fazer avançar a investigação aberta, tornando os dados mais éticos, reutilizáveis e compreensíveis.

O processo de registo e boas-vindas dos participantes, durante o qual foram feitas as apresentações dos oradores e participantes, teve início pelas 09h30.

A sessão iniciou com uma proposta de dinâmica de grupo, simultaneamente lúdica, mas estruturada em objetivos planeados para a formação. Este tipo de ação mais criativa teve como objetivo tornar o ambiente mais descontraído, proporcionando uma atmosfera que permitiu uma maior interação.

Intercalaram-se momentos de exposição com outros de maior interação entre participantes e oradores e foram disponibilizados aos participantes materiais de preparação para a formação, elementos essenciais para a dinamização da discussão sob a temática da curadoria.

Seguindo o modelo *flipped classroom*, os participantes tiveram oportunidade de visualizar vídeos com testemunhos na primeira pessoa de curadores de dados de Portugal, Suíça e Estados Unidos da América, e slides das apresentações planeadas, permitindo uma familiarização dos conteúdos a ser explorados na sessão presencial, para além de um conjunto de documentação de suporte, disponibilizados na plataforma Next Cloud do Re.Data (<https://bit.ly/redata20251003>).

Foi ainda preparada uma atividade pré-workshop, que consistiu num exercício de reflexão, onde foram solicitadas aos participantes respostas a questões formuladas em documento partilhado a partir do mote “Curadoria de dados em perspetiva – o que faz um curador de dados?”. Este exercício permitiu evidenciar as visões dos participantes e promover um *brainstorming*, abrindo também aos formadores a

³ <https://datacuration.network/>

possibilidade de irem de encontro às dúvidas e/ou convicções do grupo sobre os temas apresentados.

Todos os materiais disponibilizados neste workshop poderão ser reutilizados em edições posteriores e serão disponibilizados no website Re.Data, tendo sempre associada uma licença CC BY.

PROGRAMA

10h00-10h45 | Café de boas-vindas, registo e apresentações

10h45-11h30 | Curadoria de dados em perspetiva: analisar as funções associadas e ampliar o conhecimento das técnicas e práticas

11h30-12h30 | O que faz um curador de dados? Exemplos e casos práticos

12h30-13h00 | Curadoria em ação - breve apresentação da checklist CURATED

13h00-14h00 | Pausa para almoço

14h00-16h00 | Curadores em ação – sessões hands-on: checklist CURATED |

16h00-16h30 | Pausa para café

16h30-17h30 | O valor da atividade de curadoria de dados. Lacunas e desafios para o desenvolvimento de competências

17h30-18h00 | Encerramento

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

Sessão prática em grupo com aplicação da *checklist* CURATED

Resultados e discussão: lacunas e desafios no desenvolvimento de competências

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Dos 32 participantes, 18 responderam ao questionário de satisfação.

1. Grau de Satisfação Geral

A percentagem de satisfação geral ronda os 70% com a classificação mais alta, e 30% com classificação de bom. Conclui-se por um grau de satisfação elevada a nível geral.

2. Qualidade dos Formadores

Na sua maioria (89%) os participantes consideraram de excelência a qualidade dos formadores.

4. Relevância deste workshop

Os participantes consideram muito relevante este workshop (89%)

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

O nível de satisfação é igualmente espelhado na intenção dos participantes aderirem a novas formações (muito provável - 67% e bastante provável -33%)

4. Nível de disseminação da ação

Ao nível da disseminação, os resultados são também muito positivos com uma elevada percentagem (39%+ 50%) a considerarem que esta foi excelente e muito boa, respetivamente.

- E-mail
- Redes Sociais
- Através de colegas
- Através de outros Grupos de Trabalho
- outra

CONCLUSÕES

A segunda edição do Workshop “Fundamentos da Curadoria de Dados” revelou-se uma aposta bem-sucedida da Rede Nacional para a Gestão de Dados de Investigação, respondendo de forma concreta às necessidades institucionais na formação e atualização de profissionais que atuam na gestão de dados científicos. Para além da aquisição de conhecimentos, o evento consolidou uma rede em expansão de especialistas comprometidos com as práticas de curadoria, impulsionando o diálogo interinstitucional e incentivando a adoção de estratégias inovadoras e colaborativas. A realização do workshop evidenciou a importância da formação prática, da reflexão crítica e do incentivo à melhoria contínua, salientando a necessidade de manter o investimento em ações deste tipo por parte das entidades promotoras, em linha com o roteiro nacional de formação em gestão de dados de investigação.

O envolvimento ativo dos profissionais, a elevada satisfação demonstrada e o impacto positivo nas equipas institucionais são testemunho do sucesso alcançado, reforçando o compromisso da Re.Data com a promoção da excelência e inovação neste domínio estratégico para a ciência em Portugal